

ISSN:
3030-3311

JCWS

**Volumel2
Issue17
September
2024**

OpenAIRE | EXPLORE

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

INDEX

JOURNAL OF CONTEMPORARY WORLD STUDIES

VOLUME | 2 ISSUE | 7 SEPTEMBER | 2024

ТОМ | 2 ВЫПУСК | 7 СЕНТЯБРЬ | 2024

JILD | 2 SON | 7 SENTYABR | 2024

ISSN: 3030-3311

JCWS

Scientific journal of “Journal of Contemporary World Studies”:

This collection has published articles accepted into the scientific journal “Journal of Contemporary World Studies” Part 7, 2024.

All articles within the Journal were assigned the unique DOI number and indexed in Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus international scientific bases.

The materials of the journal can be used by professors, independent researchers, doctorates, undergraduates, students, teachers of lyceums and schools, scientific staff and all those interested in science.

Note! The authors are personally responsible for the veracity of the figures, reports, data in scientific articles included in the collection of journal Materials and the correctness of the quotes presented.

Научный журнал “Журнал изучения современного мира”:

В этом сборнике опубликованы статьи, принятые в научный журнал «Журнал изучения современного мира» № 2 за 2024 год, Часть 7.

Ко всем статьям в журнале был прикреплен уникальный номер doi, проиндексированный в международных научных базах zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus.

Материалы журнала доступны преподавателям, независимым исследователям, докторантам, магистрантам, студентам, преподавателям средних школ и колледжей, научным сотрудникам, а также всем, кто интересуется наукой.

Примечание! Авторы несут персональную ответственность за достоверность цифр, отчетов, информации в научных статьях, включенных в сборник материалов журнала, и правильность цитирования.

«Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali» ilmiy jurnali:

Ushbu to‘plamda «Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali» ilmiy jurnali 2024 yil 2-soni 7-qismiga qabul qilingan maqolalar nashr etilgan.

Jurnal tarkibidagi barcha maqolalarga DOI unikal raqami biriktirilib, Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus xalqaro ilmiy bazalarida indekslandi.

Jurnal materiallaridan professor-o‘qituvchilar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistrantlar, talabalar, litsey-kollejlar va maktab o‘qituvchilari, ilmiy xodimlar hamda barcha ilm-fanga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Eslatma! Jurnal materiallari to‘plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, hisobotlar, ma’lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

<https://supportresult.uz/>

<p>Journal of Contemporary World Studies VOLUME 2, ISSUE 7, SEPTEMBER, 2024</p>	<p>Журнал изучения современного мира ТОМ 2, ВЫПУСК 7, СЕНТЯБРЬ, 2024 г.</p>	<p>Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali JILD 2, NASHR/ 7, SENTYABR, 2024</p>
<p><u>EDITOR-IN-CHIEF</u> Soy Marina Petrovna Associate professor, PhD, Department of Economics and Tourism of the Jizzakh Branch of the National Mirzo Ulugbek University of Uzbekistan</p> <p><u>EDITORIAL BOARD</u> Bobanazarova Jamila Kholmurodovna Professor, Doctor of Economic Sciences, Jizzakh Polytechnic Institute</p> <p>Samadkulov Mukhammadjon Islom ugli Head of the Department "General Sciences", Associate Professor of the Yangiyer branch of the Tashkent Institute of chemistry and technology</p> <p><u>EDITORIAL SECRETARY</u> Saitov Sirojiddin Abduvalievich Senior lecturer of the Department of Economics and tourism of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek</p> <p><u>PRINTMAKER</u> Kamolov Dostonbek Rustam ogli Trainee teacher of the Department of Social sciences and physical culture of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek</p>	<p><u>ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР</u> Цой Марина Петровна Доцент, кандидат экономических наук, кафедра экономики и туризма Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека</p> <p><u>РЕДАКЦИОННАЯ</u> <u>КОЛЛЕГИЯ</u> Бобоназарова Джамиля Холмуродовна Профессор, доктор экономических наук, Джизакский политехнический институт</p> <p>Самадқулов Муҳаммаджон Ислом угли Заведующий кафедрой "Общие науки", доцент Янгиеровского филиала Ташкентского химико- технологического института</p> <p><u>СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ</u> Сайтов Сироджиддин Абдувалиевич Старший преподаватель кафедры экономики и туризма Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека</p> <p><u>ПОДГОТОВКА К</u> <u>ПУБЛИКАЦИИ</u> Камолов Достонбек Рустам угли Преподаватель-стажер кафедры общественных наук и физической культуры Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека</p>	<p><u>BOSH MUHARRIR</u> Soy Marina Petrovna Jizzax filiali Iqtisodiyot va turizm kafedrasida dotsenti, F. F. n. O'zbekiston Milliy Mirzo Ulug'bek universiteti</p> <p><u>TAHRIRIYAT KENGASHI</u> Bobanazarova Jamila Xolmurodovna Jizzax Politexnika instituti professori, iqtisod fanlari doktori</p> <p>Samadqulov Muxammadjon Islom o'g'li "Umumkasbiy Fanlar" kafedrasida mudiri, Toshkent kimyo- texnologiya instituti Yangiyer filiali dotsenti</p> <p><u>TAHRIRIYAT KOTIBI</u> Saitov Sirojiddin Abduvalievich Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali Iqtisodiyot va turizm kafedrasida katta o'qituvchisi</p> <p><u>NASHRGA</u> <u>TAYYORLOVCHI</u> Kamolov Dostonbek Rustam o'g'li Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat kafedrasida stajyor o'qituvchisi</p>

AUTHOR

¹ **Nazarov Sherzod**

² **Muhammedov Bobur**

¹ *Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston
Milliy Universiteti Jizzax filiali
o'qituvchisi.*

² *Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston
Milliy Universiteti Jizzax filiali Turizm
yo'nalishi talabasi.*

¹ **Nazarov Sherzod**

² **Muhammedov Bobur**

¹ *Teacher of the Jizzakh branch of the
National University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulugbek.*

² *Student Of Tourism direction of Jizzakh
branch of the National University of
Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.*

¹ **Назаров Шерзод**

² **Мухаммедов Бабур**

¹ *Преподаватель Джизакского филиала
Национального университета
Узбекистана имени Мирзо Улугбека.*

² *Студент туристического направления
Джизакского филиала Национального
университета Узбекистана имени
Мирзо Улугбека.*

**©2024. Nazarov Sherzod,
Muhammedov Bobur.**

**XOTIN-QIZLAR SPORTINI RIVOJLANISHDA SOG'LOM
ONA VA OILANING O'RNI**

**THE ROLE OF A HEALTHY MOTHER AND FAMILY IN
THE DEVELOPMENT OF WOMEN'S SPORTS**

**РОЛЬ ЗДОРОВОЙ МАТЕРИ И СЕМЬИ В РАЗВИТИИ
ЖЕНСКОГО СПОРТА**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola orqali qizlarning jismoniy tarbiya va sportga qiziqishini oshirish, ularning hayotida muntazam o'rin egallashini ta'minlash maqsadida quyidagi tarixiy manbalar asosida xalqimizning tarixiy taraqqiyotida ayollarning tutgan o'rnini ko'rsatishni maqsad qilganmiz.

ANNOTATION

Through this article, we aim to show the role of women in the historical development of our people, based on the following historical sources, in order to increase the interest of girls in physical education and sports, to ensure a regular place in their lives.

АННОТАЦИЯ

С помощью этой статьи мы стремимся показать место женщины в историческом развитии нашей страны на основе следующих исторических источников, чтобы повысить интерес девочек к физическому воспитанию и спорту и обеспечить им регулярное место в их жизни.

KALIT SO'ZLAR

sog'lom ona, oila, ayollar sporti, jismoniy tarbiya, sport.

KEYWORDS

healthy mother, Family, Women's Sports, Physical Education, Sports.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

здоровая мать, семья, женский спорт, физкультура, спорт.

Mustaqillik sharofati bilan mamlakatimiz taraqqiyotining barcha sohalari qatori jismoniy tarbiya va sport ham davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari doirasida izchil rivojlanmoqda. "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi qonun, "O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida"gi qaror, "Ommaviy sport faoliyatini yanada kuchaytirish to'g'risida"gi qaror va bu boradagi boshqa konseptual hujjatlarning qabul qilinishi, ularni bosqichma-bosqich hayotga tatbiq etish. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to'g'risida"gi qonunlarida jismoniy tarbiya va sportga alohida e'tibor qaratilgan. Lekin yuksak natijalarni qo'ldan boy bermaslik uchun malakali, raqobatbardosh sportchilarni tayyorlash yosh iqtidorli zaxiralarni yetishtirish bilan bevosita bog'liq.

Mashg'ulotlar jarayoniga aholini, ayniqsa, qizlarni ko'proq jalb etish sport mutaxassislari zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi. Shu bois ayollar sportini rivojlantirishda ayol murabbiylarimizning o'rni katta.

Sportda jismoniy tarbiyani tashkil etish chora-tadbirlarini quyidagi masalalar bo'yicha ko'rib chiqish maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz:

- ayollar sportida jismoniy tarbiyani tashkil etish jarayonida ularning qiziqish va ehtiyojlarini hisobga olish;

- jismoniy tarbiya, ayollarni sog'lom turmush tarziga o'rgatish, ularning umumiy madaniyatini yuksaltirish, oilada jismoniy tarbiya, sport va sog'lom turmush tarzi nufuzini oshirish masalalarini o'quv dasturlariga kiritish;

Ayol tanasining ish qobiliyati erkaklarnikidan bir oz pastroq. Bu ayol tanasining anatomik va fiziologik xususiyatlariga bog'liq. Shuning uchun ayollar salomatligini mustahkamlash yoki sportda yuqori natijalarga erishish uchun beriladigan mashqlarning optimal miqdorini belgilamasdan turib, maqsadga erishib bo'lmaydi. Berilishi kerak bo'lgan jismoniy mehnat miqdorini aniqlash, yuqorida aytib o'tilganidek, ayol tanasining tuzilishi va funktsional xususiyatlari bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Ma'lumki, har

bir ayol ona bo'lib, kelajak avlod salomatligi birinchi navbatda onaning salomatligiga bog'liqligini unutmaslik kerak. Buning uchun har bir sport mutaxassisi, har bir o'qituvchi, shuningdek, sport bilan shug'ullanuvchi har bir qiz, ayol, murabbiy ayol tanasining jismoniy imkoniyatlarini bilishi, ular bilan mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazishni har tomonlama tekshirishi, zamonaviy bilimlarni o'rganishi zarur. sport sohasida. , darsda ulardan to'g'ri foydalana olishi kerak. Oilada qizlarning jismonan va ruhiy jihatdan sog'lom, ma'nan yetuk, mehnatsevar, oilaviy hayotga shay bo'lib ulg'ayishi ularda halollik, rostgo'ylik, sadoqat, mardlik, mehr-oqibat, ephillik kabi barcha insoniy fazilatlar bilan birga shakllanadi. Shuning bilan birga sport bilan shug'ullangan xotin-qizlarning xayotga bolgan qarashlari qolganlarga nisbatan ancha farq qiladi: Masalan:

- O'ziga bo'lgan ishonchining yuqoriligidan xayoti davomida bo'ladigan mashaqqatlarni yengib muvaffaqiyatga erishish osonroq bo'ladi.

- Ona sog'lom bo'sa bolasini xam so'g'lom va manan yetuk qilib yarbialaydi, oilada sog'lom muxit hukmron bo'ladi. bu esa jamiyatda bolayotgan ko'pgina muammolarga (giyoxvandli, jinsiy zo'ra vonliklar, onkologik kasalliklar, nogiron bolalarning tug'ilishi) yechim bo'ladi.

- Sport insonni o'sishiga yetuklikka olg'a intilishga undaydi.

- Sog'lom turmush tarzini oiladan boshlash kerak.

Olingan fikr-mulohazalarga ko'ra, qizlarni sportga jalb qilishimiz kerak. Shundan kelib chiqib, oilada sog'lom muhit yaratib, xotin-qizlar salomatligini mustahkamlab, kelajak hayotiga zamin yaratamiz. Ular kelajakda sog'lom avlodni voyaga yetkazishlari, ularni Vatanga sadoqatli, yetuk insonlar etib voyaga yetkazishlari kerak. Darhaqiqat, mustaqilligimiz sharofati bilan mamlakatimiz barcha sohalarda yuksalishlarga erishdi.

Mamlakatimizda millatlararo hamjihatlik va jamiyat taraqqiyoti yo'lida amalga oshirilayotgan

islohotlar O'zbekiston nufuzini yuksaltirish, salohiyatini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi.

Davlatning sport tizimidagi birinchi qonunlaridan biri "Sog'lom avlod uchun" ordenidir. yoshlarimizni ma'nan yetuk, jismonan barkamol avlod etib tarbiyalash borasidagi sa'y-harakatlari samarasidir. Endilikda yuqori natija ko'rsatib, O'zbekiston nomini ulug'lagan sportchilarimiz qatorida sportchi qizlarimiz ham taqdirlanmoqda. Ularga "O'zbekiston iftixori" yuksak unvoni berilgan.

Mustaqilligimiz sharofati bilan ayollarimiz xorijga tez-tez chiqib ketmoqda. Shu asosda O'zbekistonda xotin-qizlarning jismoniy tarbiya va sportini rivojlantirish uchun keng sharoit yaratilganiga e'tibor qaratilmoqda. Keyingi yillarda ayollar sportini rivojlantirish juda muhim masalaga aylandi. Bu masalani ijobiy hal etish yo'llari Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning ma'ruza va nutqlarida, yig'ilishlarida, ilmiy adabiyotlarda o'z ifodasini topgan.

«Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi farmonni imzoladi.

Hujjatda qayd etilishicha, O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish, aholi, ayniqsa, yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish uchun zarur shart-sharoitlar va infratuzilmani yaratish, mamlakatning xalqaro sport maydonlarida munosib ishtirok etishini ta'minlash borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Keyingi yillarda sport bilan shug'ullanayotgan xotin-qizlar safi kengayib bormoqda. Endi ular nafaqat Respublika, balki. Xalqaro musobaqalarda qatnashish. Shahar va tumanlarda xotin-qizlar o'rtasida musobaqalar o'tkazish ham an'anaga aylangan. Bu sohada ayollar sportini yanada ommalashtirishga xizmat qilmoqda. Minglab xotin-qizlar salomatligini mustahkamlash barobarida o'z mahoratini oshirib, namoyon etmoqda. Ular barkamol, go'zal avlodlar bo'lib voyaga yetmoqda. Bularning barchasi, ayniqsa, Prezidentimiz sport sohasida. Jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish tashabbuslarida xotin-qizlar

faol ishtirok etayotgani qalblarni g'urur va iftixorga to'ldiradi.

Xotin qizlarga berilayotgan etiborga javoban sportchilarimiz xalqaro musobaqalarda yuqori natijalarga erishib kelishmoqda. Parij-2024 Olimpiadasida ham sportchilarimizni erishgan natijalarini ko'zda yosh va qalbdagi iftixor, g'urur bilan misol qilishimiz mumkin. Nafaqat sog'lom sportchilarimiz balki nogironligi bo'lgan sportchilarimiz xam erishgan natijalari bilan butun dunyoni lol qoldirdi va yurtimiz bayrog'ini yuksaklarga ko'tarishdi. Bu natijalarni ko'rgan xar bir shu yurt farzandlarining ko'zlariga yosh keldi va qalblarida faxr, g'urur xissiyotlari kechdi.

Tarixda bo'lmagan natijalarga erishildi. O'zbekiston yoshlari xox u sog'lom bo'lsa xox nogiron butun dunyoga kimning avlodlari ekanligini isbotlab ko'rsatib qo'yishdi. Butun dunyo O'zbekiston degan davlat borligini va nimalarga qodirligini bilib oldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ne'matovich K.S. Abdueva _ Sitorabonu Savriddin qizi , Fatullayeva Muazzam Azimovna , Qurbonov Shuhrat Qo'ldoshevich . Jismoniy tarbiya va sport darslarida innovatsion atamalardan foydalanish va ularning ijtimoiy va tarbiyaviy xususiyatlari // Tanqidiy sharhlar jurnali. doi. – T. 10. – S. 470-471.
2. Sherzod N., Leonodovna M. N. FOSTERING COMMUNICATIVE CULTURE IN PHYSICAL EDUCATION: ENHANCING LEARNING AND SOCIAL INTERACTION //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – T. 3. – №. 06. – C. 31-36.
3. Sherzod N. VOLLEYBOL SPORT O'YINI TASNIFI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – C. 557-560.
4. Sherzod N., Leonidovna M. N. ORGANIZATION OF CLASSES IN PHYSICAL EDUCATION CLUBS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – T. 3. – №. 12. – C. 95-101.
5. Nazarov S. YOSH FUTBOLCHILARNING MAXSUS

- SHIDAMLILIK DARAJASINI QIYOSIY TAHLIL QILISH //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 375-377.
6. Назаров Ш. Voleybol sport turida texnik-taktik uslublarini dastlabki o'rgatish metodikasi //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 486-491.
7. Nazarov S. JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA TA'LIM JARAYONINI ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALAR JORIY ETISH YO'LI BILAN TAKOMILLASHTIRISH //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 58-60.
8. Saloxitdinov S. N. F., Mirsaidov M. TA'LIM MAJMUINI BOSHQARISH VA MENLAT BOZORI UCHUN KADRLAR TAYYORLASH BORASIDAGI XALQARO TAJRIBALAR. – 2024.
9. Салохитдинов Ш. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БИТИРУВЧИЛАРИНИНГ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИ ВА СИФАТИНИ ОШИРИШГА ТАЪСИР КЎРСАТУВЧИ ОМИЛЛАР //Innovations in Science and Technologies. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 115-121.
10. Салохитдинов Ш. ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БЎЙИЧА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 466-473.
11. Салохитдинов Ш. Ф., Ўғли Н. А. Д. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИ ОМИЛЛАРИНИ БАҲОЛАШ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 18. – С. 983-987.
12. Farxodovich S. S. OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM XIZMATLARI SIFATINING ASOSIY OMILLARINI BAHOLASH //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 20. – С. 446-450.
13. Farxodovich S. S. MENLAT BOZORIGA OLIY TA'LIM MUASSASALARI TOMONIDAN BITIRUVCHILARNI TAYYORLASHNI TARTIBGA SOLISHNING INSTITTUTSIONAL ASOSLARI //QO 'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI. – 2023. – Т. 9. – С. 109-112.
14. Салохитдинов Ш. ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ МОҲИЯТИ, МАЗМУНИ ВА НАЗАРИЙ ЁНДАШУВЛАР //Research and implementation. – 2023.
15. Бобаназарова Ж. Х., Салохитдинов Ш. Ф. Ў. ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА БОШҚАРИШ САМАРАДОРЛИГИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 5. – С. 303-306.
16. Бобаназарова Ж. Х., Эргашева Н. ИНСОН КАПИТАЛИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МЕХАНИЗМЛАРИ ТАДҚИҚОТИ //Экономика и социум. – 2022. – №. 6-2 (97). – С. 356-359.
17. Ergasheva, N. (2024). FORMATION AND DISTRIBUTION OF POPULATION INCOME: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13879582>. *Journal of Contemporary World Studies*, 2(7), 15-18. <https://bestjournalup.com/index.php/jcws/article/view/450>